

Αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση

Ραχιώτης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02

Περίληψη

Η διαδικασία της αξιολόγησης αφορά στον έλεγχο της καταλληλότητας των μεθόδων και μέσων και επεξεργασίας πληροφοριών, με βάση τις οποίες λαμβάνονται ή τροποποιούνται κάποιες αποφάσεις. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το πλαίσιο εφαρμογής, τις μεθόδους και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, τους στόχους που θα τεθούν κ.ο.κ. Κάθε οργανισμός έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κουλτούρα και χρησιμοποιεί την αξιολόγηση για την επίτευξη σκοπών που συχνά διαφέρουν ανά περίοδο. Με την ίδια λογική και η σχολική μονάδα, επιλέγει την αξιολογική διαδικασία για να επιτύχει προκαθορισμένους στόχους. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η έννοια και η σημασία της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Θα επεξεργαστούν τα μοντέλα αξιολόγησης και η αποτελεσματικότητά τους, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή αντίστοιχων διαδικασιών και στο ρόλο του διευθυντή στην ενσωμάτωσή τους. Συνολικά, αναμένεται να κατανοηθεί η χρησιμότητα της αξιολογικής διαδικασίας μέσα από τη σύνδεσή της με τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Λέξεις-Κλειδιά: αξιολόγηση, κουλτούρα, αποτελεσματικότητά, μοντέλα, διευθυντής.

Εισαγωγή

Οι σχολικές μονάδες θεωρούνται μανθάνοντες οργανισμοί, διότι βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον, επηρεάζονται από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες σε μια διαδικασία συνεχούς ανατροφοδότησης στοιχείων. Παράλληλα, στο εσωτερικό τους αναπτύσσονται πολύπλοκες σχέσεις ανάμεσα τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και μεταξύ αυτού και των μαθητών. Η κουλτούρα του οργανισμού παρ' ότι στον πυρήνα της παραμένει σταθερή, ενδέχεται να υποστεί αλλαγές από τις διαφορετικές πεποιθήσεις, στάσεις και αντιλήψεις που φέρουν οι εκπαιδευτικοί. Στην πράξη, όμως, η παροχή που προσφέρουν οι σχολικές μονάδες είναι η εκπαίδευση, η οποία δομείται ως διαδικασία και περιεχόμενο από τους μεταλαμπαδευτές και από το κράτος, καθιστώντας την πολύπλοκη. Για αυτό το λόγο, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επεξεργάζονται κριτικά και να ερμηνεύουν το κοινωνικό πλαίσιο και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, έτσι ώστε να αναβαθμίζουν το εκπαιδευτικό τους έργο και μέσα από αυτή τη διαδικασία να εξελίσσονται και οι ίδιοι προσωπικά και επαγγελματικά (Καρούσιου, 2016).

Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η ποιότητα της εκπαίδευσης έχει τοποθετηθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων, με πολλά κράτη να εφαρμόζουν αξιολογικές μεθόδους, για τον εντοπισμό των αναποτελεσματικών πρακτικών και την ενσωμάτωση αλλαγών που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, η υιοθέτηση

αλλαγών συχνά προκαλεί την εναντίωση των εργαζομένων, ειδικά όταν πρόκειται για διαδικασίες αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση στις σχολικές μονάδες

Η διασφάλιση της ποιότητας στις σχολικές μονάδες βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των κρατών τα τελευταία χρόνια, καθώς πραγματοποιούνται προσπάθειες για συνεχή αναβάθμιση των πρακτικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να προσφέρεται βελτιωμένη διδασκαλία στους μαθητές. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα, στην οποία έχουν εφαρμοστεί πολιτικές για έλεγχο της ποιότητας εκπαίδευσης, με αξιολογικές ή άλλες μεθόδους. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται ζωντανοί οργανισμοί, αφού συνεχώς δέχονται ερεθίσματα και κατευθύνσεις από την κοινωνία και το κράτος και παράλληλα λογοδοτούν σε αυτά (Angelides, Stylianou, & Leigh, 2007). Οφείλουν να προσφέρουν στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ανταποκρινόμενα στα δεδομένα των σύγχρονων κοινωνικών. Σε ένα περιβάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενο, όμως, η διαδικασία αυτή καθίσταται ιδιαίτερα απαιτητική. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, των πρακτικών και της διδασκαλίας τους, μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης (Θεοφιλίδης, 2014).

Η αξιολογική διαδικασία στο παρελθόν συνδεόταν με το εκπαιδευτικό έργο αυτό καθ' αυτό και τα μαθησιακά αποτελέσματα, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου κατέστη σαφές, πως η πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών καθιστά ανεπαρκή τον περιορισμό του ελέγχου μόνο αυτών των παραμέτρων. Η εκπαίδευση είναι μια δυναμική διαδικασία και ως εκ τούτου, η αξιολόγηση σε αντίστοιχους φορείς πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες, κριτήρια και μεθόδους, να λαμβάνει συστηματικό χαρακτήρα, ώστε να είναι δυνατή η αντιστοίχιση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν με τους στόχους που τέθηκαν εξ' αρχής. Στο σύνολό της προσφέρει τη δυνατότητα για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των αναποτελεσματικών πρακτικών, με σκοπό την τροποποίηση ή αντικατάστασή τους, διαδικασία που θα συμβάλλει στη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Ο Καραλής (2016) υποστηρίζει πως η αξιολόγηση είναι σημαντικό να εφαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ελέγχεται η αποτελεσματικότητά της, αλλά και η πρόοδος που έχει σημειωθεί (Καραλής, 2016).

Στα αντικείμενα της αξιολόγησης συγκαταλέγονται όλοι οι παράγοντες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως το προσωπικό, τα μέσα, οι πρακτικές κ.α. Παράλληλα, καίριος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει ο αξιολογητής σε κάθε περίπτωση. Είναι αυτός που συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα, έτσι ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα που θα συμβάλλουν στην ανατροφοδότηση της σχολικής μονάδας. Έχοντας τεθεί εξ' αρχής συγκεκριμένοι στόχοι, αφού συλλεχθούν τα αποτελέσματα της αξιολογικής διαδικασίας αντιστοιχίζονται με αυτούς, με σκοπό να τροποποίηση ή διατήρηση στοιχείων (Παπαδέας, 2007). Μάλιστα, η αξιολόγηση μπορεί να μην αφορά το σύνολο του εκπαιδευτικού έργου και να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα σημεία που θεωρούνται μη αποδοτικά. Τέλος, ο αξιολογητής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της

αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να αποτελέσουν αντικειμενικό αρωγό στη βελτίωση του εκπαιδευτικού οργανισμού..

Είδη, μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης

Διάφορα μοντέλα, είδη και μέθοδοι αξιολόγησης έχουν διατυπωθεί, τα οποία ανάλογα τον οργανισμό και το αντικείμενο αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για τις εκπαιδευτικές μονάδες υπάρχουν τέσσερα είδη αξιολόγησης: η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η αξιολόγηση των διαδικασιών στην τάξη, η αξιολόγηση των διαδικασιών στη σχολική μονάδα και η αξιολόγηση του σχολικού περιβάλλοντος (MacBeath, 2005). Ο σκοπός που πραγματοποιείται η αξιολογική διαδικασία, την διακρίνει σε αξιοκρατική και τη μετασχηματιστική. Η πρώτη στοχεύει στον έλεγχο της τήρησης των κανόνων, ενώ η δεύτερη στη συνολική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας (Κατσαρός, 2008).

Ακόμα, η αξιολόγηση διακρίνεται ανάλογα τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε εσωτερική και εξωτερική. Στην εξωτερική ορίζεται ένας αξιολογητής εκτός της σχολικής μονάδας, ο οποίος ελέγχει τις διαδικασίες και πρακτικές και συλλέγει ποσοτικά δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια αναλύει, ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα. Σε αυτού του είδους την αξιολόγηση ανήκουν η παρακολούθηση του σχολείου, η επιθεώρηση κ.α. (Καραλής, 2016). Από την άλλη, η εσωτερική αξιολόγηση διακρίνεται σε ιεραρχική και συλλογική. Η κυριότερη διαφορά με την εξωτερική είναι πως αυτή εφαρμόζεται από το προσωπικό του σχολείου. Κατά την ιεραρχική, οι ανώτεροι στην ιεραρχία αξιολογούν τους υφισταμένους τους, ενώ κατά τη συλλογική, εφαρμόζεται η αυτοαξιολόγηση του προσωπικού. Η αυτοαξιολόγηση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα και σα διαδικασία εφαρμοζόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα σχολεία μέχρι το 2014.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μέθοδο που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, αφού επιτρέπει την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών ως προς το συνολικό έργο τους και για επιμέρους στοιχεία. Για πολλούς, βέβαια, η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα αγχωτική και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, αφού εκκινεί και καταλήγει στα ίδια άτομα. Πέρα από αυτό, επηρεάζεται από σημαντικούς εξωτερικούς παράγοντες, όπως η λογοδοσία στους προϊσταμένους ή η πρόθεση για αυτοβελτίωση, οι οποίοι εγείρουν προβληματισμούς ως προς την αντικειμενικότητα και ποιότητα των αποτελεσμάτων (Δάρρα, 2018).

Θεωρίες αναφορικά με την αυτό-αξιολόγηση

Η αυτό-αξιολόγηση έχει μελετηθεί από διάφορους θεωρητικούς, οι οποίοι συνέδεσαν τη διαδικασία με ψυχολογικές παραμέτρους, εξετάζοντας παράλληλα τους παράγοντες που εμπλέκονται κάθε φορά και επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Πιο αναλυτικά, η βάση της αυτό-αξιολόγησης συναντάται στην Κοινωνική και Οργανισμική Ψυχολογία. Η Κοινωνική Ψυχολογία λαμβάνει υπόψη πως οι σχολικές μονάδες είναι μανθάνοντες οργανισμοί, που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον

και ως εκ τούτου, οφείλουν διαρκώς να υιοθετούν νέες πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις, προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της κοινωνίας και των μαθητών. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η στρατηγική της αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με την έννοια της αλλαγής και της προόδου (Θεοφιλίδης, 2014). Στην προκειμένη περίπτωση, χρησιμοποιούνται τρεις μέθοδοι: η εμπειρική, η εξουσιαστική και η κανονιστική. Κατά την εμπειρική, οι εκπαιδευτικοί κατανοούν τη σημασία της ενσωμάτωσης αλλαγών για την προσωπική και συλλογική εξέλιξη και συμφωνούν με την εφαρμογή της αξιολόγησης. Κατά την εξουσιαστική, οι προϊστάμενοι επιβάλλουν την υιοθέτηση συγκεκριμένων αλλαγών. Στην κανονιστική, όλοι τα μέλη είναι συσπειρωμένα γύρω από κοινούς στόχους και συλλογικά κατευθύνονται προς την επίτευξή τους (Μπινιάρη, 2012).

Από την άλλη, η Οργανική Ψυχολογία βασίζεται στην ερμηνεία της συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στοχεύει στην αναγνώριση των αναγκών τους, αξιολογώντας τις πρακτικές που επιλέγουν και τα επιτεύγματα που έχουν πραγματοποιήσει (Θεοφιλίδης, 2012). Η βάση της συγκεκριμένης θεωρίας βρίσκεται σε ένα συνδυασμό από μοντέλα, όπως της ιεράρχησης των αναγκών του Maslow, της ερμηνείας της συμπεριφοράς του προσωπικού του McGregor, της σταδιακής ωρίμανσης του εργαζομένου -ατόμου του Argyris και τη σύνδεσης των προσωπικών με τα συλλογικά κατορθώματα του Herzberg. Στο επίκεντρο της Οργανικής Ψυχολογίας βρίσκεται η σύνδεση των προσωπικών στόχων με αυτών της σχολικής μονάδας.

Έχει διατυπωθεί, τέλος, η διοικητική θεωρία, σύμφωνα με την οποία ο στόχος είναι η παραγωγικότητα. Σε αυτή την περίπτωση καίριος είναι ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος ως μετασχηματιστικός ηγέτης θα αναγνωρίσει τις ανάγκες και τους στόχους των υφισταμένων του και θα προσφέρει κίνητρα στον καθένα, προκειμένου να πιστέψουν και να εργαστούν για το κοινό καλό (Avolio, Bass, & Jung, 1999). Η καθοδήγηση και σφαιρική υποστήριξη είναι καθοριστικής σημασίας, έτσι ώστε να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί τα απαραίτητα εργαλεία, που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και στη συνολική βελτίωση της σχολικής μονάδας (Θεοφιλίδης, 2012).

Αξιολόγηση, αυτό-αξιολόγηση και ενσωμάτωση αλλαγών

Η αξιολογική διαδικασία συνδέεται άμεσα με την έννοια της αλλαγής, αφού τα αποτελέσματα θα καταδείξουν λάθη και κενά, τα οποία θα χρειαστεί να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν. Τόσο η ίδια η αξιολόγηση όσο και οι αλλαγές που ενδεχομένως επιφέρει αποτελούν πηγή άγχους για τους αξιολογούμενους, αφού ελέγχεται η επαγγελματική τους δεινότητα, οι πρακτικές που εφαρμόζουν, η συνολική τους αποτελεσματικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρούνται συναισθήματα ανασφάλειας και ματαίωσης στους εκπαιδευτικούς ή ακόμα και άρνηση ως προς τη διαδικασία, εξαιτίας του φόβου απέναντι στο άγνωστο ή της πρόθεσής τους απέναντι στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, του αξιολογητή κ.α.

Οι προβληματισμοί αυτοί και η πρόκληση αρνητικών συναισθημάτων δεν περιορίζεται μόνο στην αξιολογική διαδικασία αυτή καθ' αυτή. Η εισαγωγή αλλαγών στη σχολική μονάδα, μετά την εξαγωγή των συμπερασμάτων από την αξιολόγηση, είναι επίσης μια κατάσταση που προκαλεί ανασφάλεια στους εκπαιδευτικούς και γενικότερα εργαζομένους. Αυτό οφείλεται στη διαταραχή της συνήθειας που υπάρχει, στη μεταβολή των συνθηκών και της καθημερινότητας που είναι οικεία από το προσωπικό για την εκμάθηση και ενσωμάτωση καινούργιων στοιχείων. Κυρίως είναι η αμφιβολία σχετικά με την αυτοαποτελεσματικότητα των ίδιων στην εφαρμογή των νέων πρακτικών και στο βαθμό που θα ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις συνθήκες και ανάγκες. Μάλιστα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις και συγκρούσεις μέσα στον οργανισμό, επηρεάζοντας τις σχέσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού οργανισμού και επιδρώντας αρνητικά στην απόδοσή τους. Για αυτό το λόγο, ο διευθυντής χρειάζεται να διακρίνεται από συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση, για να κατανοεί και να ερμηνεύει τα συναισθήματα τα δικά του και των άλλων (Παπαλόη, 2018).

Για την αντιμετώπιση αντίστοιχων συμπεριφορών είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας προσεκτικός προγραμματισμός για την σχολική μονάδα, ένα πλάνο που συμπεριλαμβάνει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, αλλά και τα επιθυμητά αποτελέσματα στα οποία αποσκοπεί η αξιολόγηση και κάθε διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο σχολείο (Κιούση & Κοντάκος, 2006). Κάθε οργανισμός διακρίνεται από τη δική του κουλτούρα και στόχους και ως μανθάνων θεωρείται πως βρίσκεται σε διαρκή επαναξιολόγηση των πρακτικών και κατευθύνσεων που επιλέγει, προκειμένου να προσαρμόζεται στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες (Κανατά, Σοφός, Δάρρα, & Κλαδάκη, 2017). Οι κοινοί σκοποί και το όραμα, η συνεργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών, η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη ή η αναθεώρηση αποτελούν μερικά από τα δομικά χαρακτηριστικά των μανθανόντων οργανισμών (Αποστολόπουλος, 2016). Παρ' όλα αυτά, η αξιολόγηση και ειδικά η αυτό-αξιολόγηση συχνά εκλαμβάνονται από τους εκπαιδευτικούς ως διαδικασίες που στοχεύουν στον έλεγχο και όχι στην προσωπική τους πρόοδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ρόλος του διευθυντή και η μορφή ηγεσίας που θα εφαρμόσει κρίνονται καθοριστικά στην εφαρμογή διαδικασιών, αλλά και στην εισαγωγή και υιοθέτηση αλλαγών (Κατσαρός, 2008).

Ο ρόλος του διευθυντή στη συσπείρωση των εκπαιδευτικών

Ο διευθυντής πρέπει να είναι πολιτικός, οικονομολόγος, ψυχολόγος και κοινωνιολόγος», αυτός που συμβουλεύει, καθοδηγεί και παρακινεί το προσωπικό, που αναπτύσσει σχέσεις συνεργατικές με την κοινότητα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε σχολικές δράσεις, θέτει τις κατευθυντήριες και υποστηρίζει αποτελεσματικά τα μέλη, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, αλλά και συσπειρώνει το προσωπικό γύρω από ένα κοινό όραμα (Farah, 2013). Η στάση του διευθυντή απέναντι τόσο σε αξιολογικές διαδικασίες όσο και στην εισαγωγή αλλαγών είναι καθοριστική για την εφαρμογή τους. Ο τρόπος που προσεγγίζει ο διευθυντής την αξιολόγηση, επιδρά καταλυτικά στον τρόπο που την προσλαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι σε αυτή (Δάρρα, 2018). Σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί πως η προετοιμασία των εκπαιδευτικών σχετικά με την αυτό-αξιολόγηση,

ο προκαθορισμός των στόχων και η συζήτηση γύρω από αυτούς, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη να κατανοήσουν τη διαδικασία και τον σκοπό της. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται ένα κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης, ενώ αντιμετωπίζονται συναισθήματα άγχους και ανασφάλειας.

Το ίδιο σημαντικό είναι ο ρόλος του διευθυντή κατά την εισαγωγή και υιοθέτηση των αλλαγών. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται η εκάστοτε κατάσταση, οι κίνδυνοι που εμφανίζονται αλλά και οι ευκαιρίες. Ο διευθυντής συγκεντρώνοντας διοικητικές, διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες, είναι σε θέση να ερμηνεύσει τις συνθήκες και να κατανοήσει τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις αλλαγές. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να λειτουργήσει ως μετασχηματιστικός ηγέτης και να δημιουργήσει ένα όραμα γύρω από το οποίο θα συγκεντρωθούν όλα τα μέλη. Για να το καταφέρει αυτό, είναι καθοριστικής σημασίας να αναγνωρίσει και να ερμηνεύσει τις ανάγκες και τους στόχους των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, οφείλει να τους παρακινήσει και τους καθοδηγήσει προσφέροντας τα κατάλληλα κίνητρα στον καθένα (Everald & Morris, 1999).

Σε πολλές περιπτώσεις, ενθαρρύνεται η υιοθέτηση ενός συμμετοχικού μοντέλου στη λήψη αποφάσεων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για διατύπωση προτάσεων πάνω σε ένα θέμα από όλα τα μέλη (Θεοφιλίδης, 2012). Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν πως η ανατροφοδότηση που προσφέρει η αξιολόγηση, θα συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανταπεξέρχονται καλύτερα στη διδασκαλία. Ακόμα, θα τους προσφέρει εργαλεία και μια διαφορετική αντίληψη σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούσαν ορισμένες πρακτικές μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η συνολική διαδικασία θα δημιουργήσει ένα γόνιμο έδαφος διαλόγου και αλληλεπίδρασης, θα ενθαρρύνει τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού και θα διαμορφώσει ένα κλίμα αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης, μέσα στο οποίο θα ανταλλάσσονται ιδέες και εμπειρίες για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Συμπεράσματα

Συμπεραίνει κανείς πως η αξιολόγηση σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό είναι μια απαραίτητη διαδικασία, προκειμένου να εξελίσσεται και να βελτιώνεται. Είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διατηρώντας ένα συστηματικό χαρακτήρα. Ανάλογα την κουλτούρα και τα χαρακτηριστικά του οργανισμού επιλέγεται και το κατάλληλο είδος, μέθοδος και διαδικασία αξιολόγησης, με τη συνηθέστερη για την Ελλάδα να είναι η αυτό-αξιολόγηση. Είναι σύνηθες, εκπαιδευτικοί να εναντιώνονται σε ανάλογες διαδικασίες, υποστηρίζοντας πως δεν προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα, πως επηρεάζεται από σχέσεις ισχύος ή από πολιτικές σκοπιμότητες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ρόλος του διευθυντή είναι καθοριστικός, αφού είναι αυτός που θα συσπειρώσει τους εκπαιδευτικούς γύρω από έναν κοινό στόχο. Ως μετασχηματιστικός ηγέτης οφείλει να προσφέρει τα κατάλληλα συναισθηματικά και πρακτικά εργαλεία στον καθένα, ώστε να αποκτήσουν πίστη για το όραμα του οργανισμού. Είναι

σημαντικό οι προσωπικοί στόχοι να ευθυγραμμιστούν με τους συλλογικούς, έτσι ώστε η επίτευξή τους να κινείται παράλληλα.

Η επεξεργασία της έννοιας της αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης κατέδειξαν τη σημασία της εφαρμογής τους για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αφού δίνουν τη δυνατότητα για εξέλιξη και πρόοδο. Ακόμα, η παρουσίαση της επίδρασης που μπορεί να έχει η εισαγωγή μιας αλλαγής σε μια σχολική μονάδα, κατέστησε σαφές πως η ηγεσία που επιλέγεται από τον διευθυντή, ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων και οι σχέσεις που αναπτύσσονται εκτός και εντός του οργανισμού παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του.

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

- Αποστολόπουλος, Κ. (2016). Διαδικασίες βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας. In Μ. Κασσωτάκης (Ed.), *Πρακτικά Α' Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ε.ΕΑ., 28-29 Μαΐου* (pp. 616–626). Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.
- Δάρρα, Μ. (2018). *Διοίκηση Ποιότητας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων*. Πάτρα: ΕΑΠ.
- Θεοφιλίδης, Χ. (2012). *Σχολική Ηγεσία και Διοίκηση: Από τη Γραφειοκρατία στην Μετασχηματιστική Ηγεσία*. Αθήνα: Γρηγόρη.
- Θεοφιλίδης, Χ. (2014). *Αυτοαξιολόγηση σχολείου. Τα σχολεία γνωρίζουν το σχολείο τους*. Αθήνα: Γρηγόρη.
- Κανατά, Β., Σοφός, Α., Δάρρα, Μ., & Κλαδάκη, Μ. (2017). Το σχολείο ως οργανισμός μάθησης: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. *Επιστήμες Αγωγής*, (3), 8–36.
- Καραλής, Θ. (2016). Τυπολογίες Αξιολόγησης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και προϋποθέσεις εφαρμογής. *Νέα Παιδεία. Κείμενα Παιδευτικού Προβληματισμού*, (120), 98–108. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Καρούσιου, Χ. Π. (2016). Η αυτοαξιολόγηση ως μοχλός ανάπτυξης και βελτίωσης της σχολικής μονάδας. Στο Α. Πέτρου, & Π. Αγγελίδης, *Εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία. Επιστημολογική βάση, ερευνητικές προσεγγίσεις και πρακτικές* (σσ. 557-582). Αθήνα: Διάδραση.
- Κατσαρός, Ι. (2008). *Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης*. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

- Κιούση, Σ., & Κοντάκος, Α. (2006). Σχολική Κουλτούρα και Νομοθετικό Πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. *Πρακτικά Συνεδρίου του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας*. Θεσσαλονίκη : Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.
- Κοντάκος, Α., Παπαγεωργίου, Ι., & Κιούση, Σ. (2007). Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση. Στο Φ. Καλαβάσης, & Α. Κ. (Επιμ.), *Θέματα εκπαίδευτικού σχεδιασμού* (σσ. 29-57). Αθήνα: Άτραπος.
- Μαυρογιώργος, Γ. (1993). *Κρατικός έλεγχος, υπουργική εκπαιδευτική πολιτική και λαϊκή συμμετοχή*. Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση.
- Μπινιάρη, Λ. (. (2012). Ανάπτυξη εργαλείων αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας με στόχο την ηγεσία και τη μάθηση. [Διδακτορική διατριβή]. *Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Πανεπιστήμιο Πατρών*. Ανακτήθηκε από: .
- Παπαδέας, Μ. (2007). *Συστήματα αξιολόγησης της εκπαίδευσης σε χώρες της Ε.Ε*. Αθήνα.
- Παπαλόη, Ε. (2018). *Στάσεις, Συμπεριφορά, Επαγγελματική και Συναισθηματική Νοημοσύνη*. Πάτρα: ΕΑΠ.
- Σαϊτής, Χ. (2005). *Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης*. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
- Everald, K. B., & Morris, G. (1999). *Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση*. Μτφ. Δημήτρης Κίκιζας. Πάτρα: ΕΑΠ

Ξενόγλωσση

- Angelides, P., Stylianou, T., & Leigh, J. (2007). The efficacy of collaborative networks in preparing teachers. *European Journal of Teacher Education*, 30(2), 135–149. <https://doi.org/10.1080/02619760701273953>
- Avolio, B. J., Bass, B. M., & Jung, D. I. (1999). Re-examining the components of transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 72(4), 441–462. <https://doi.org/10.1348/096317999166789>
- Farah, A. I. (2013). School Management: Characteristics of Effective Principal. *International Journal of Advancemnet in Research & Technology*, 2(10), 168–173. Retrieved from <http://www.ijart.org/docs/school-management-characteristics-of-effective-principal.pdf>
- MacBeath, J. (2005). Leadership as distributed: A matter of practice. *School Leadership*

and Management, Vol. 25, pp. 349–366.
<https://doi.org/10.1080/13634230500197165>.